

Determinan Pendapatan Pedagang Sayur Wanita di Pasar Angso Duo Kota Jambi

Determinants of Income of Female Vegetable Vendors at Angso Duo Market, Jambi City

Gita Tamara^{1*}, Yulmardi², Rosmeli³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

*Email Korespondensi: Gitatamara2017@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the factors affecting the income of female vegetable vendors at Angso Duo Market in Jambi City. The variables examined include business capital, length of business operation, working hours, and education level. The research also describes the socio-economic characteristics of women vegetable traders as household economic actors in the informal sector. A descriptive and quantitative approach was employed. Data were collected through questionnaires, interviews, observations, and documentation. The sample was selected using random sampling based on the Slovin formula from a population of 80 traders. Data analysis applied multiple linear regression using the Ordinary Least Square (OLS) method, supported by F-test, t-test, coefficient of determination, and classical assumption tests. The results indicate that all variables significantly influence income, with capital and working hours being the most dominant factors.

Keywords : *Business capital, business duration, working hours, education level, income of women vegetable traders, Angso Duo Market, multiple linear regression.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan pedagang sayur perempuan di Pasar Angso Duo, Kota Jambi. Variabel yang dikaji meliputi modal usaha, lama menjalankan usaha, jam kerja, serta tingkat pendidikan. Penelitian ini juga mengkaji kondisi sosial ekonomi pedagang sayur wanita sebagai bagian dari aktivitas ekonomi rumah tangga di sektor informal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik random sampling menggunakan rumus Slovin dari total 80 responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan pendekatan OLS, dilengkapi uji F, uji t, koefisien determinasi, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, dengan modal dan jam kerja sebagai faktor dominan.

Kata Kunci: *Modal usaha, lama usaha, jam kerja, tingkat pendidikan, pendapatan pedagang sayur wanita*

Article Info

Received date: 19 February 2025

Revised date: 26 February 2025

Accepted date: 07 March 2026

PENDAHULUAN

Pasar tradisional memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia, berfungsi sebagai pusat distribusi barang dan jasa serta menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak individu, terutama perempuan. Di Pasar Angso Duo Kota Jambi, pedagang sayur wanita berkontribusi signifikan terhadap pendapatan keluarga dan kesejahteraan komunikasi lokal. Peran mereka tidak hanya terbatas pada aktivitas ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan budaya dalam masyarakat. Namun pendapatan yang diperoleh oleh pedagang sayur wanita dipengaruhi oleh berbagai faktor penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa modal usaha, jam kerja, dan lama usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang sayur wanita. Perempuan dalam keluarga tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga tetapi juga melakukan pekerjaan produktif pekerjaan produktif untuk mendongkrak penghasilannya (Weldo et al., 2021). Perempuan yang bekerja di luar diharuskan untuk melakukan tugas-tugas produktif, yang meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam rangka tercapainya kesejahteraan keluarga, penghasilan tambahan ini merupakan iuran, atau iuran dari pendapatan ibu,

yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, itu menambah nilai bagi kehidupan mereka di komunitas dan di dalam keluarga (Weldo et al., 2021).

Setelah dikurangi biaya produksi, pendapatan, juga dikenal sebagai keuntungan ekonomi, adalah jumlah total yang diterima pemilik bisnis. Bisa juga merujuk pada pendapatan dari penjualan dan pembelian serta pendapatan dari transaksi yang melibatkan pedagang dan pembeli yang telah menyepakati suatu harga Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, sebanyak 2.908 pedagang berjualan di pasar Angso Duo pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 1.826 adalah perempuan dan menyumbang 62,79 persen dari total, lebih tinggi dari 1.082 pedagang laki-laki yang merupakan 37,21 persen pedagang. Pengamatan yang akan saya lakukan di pasar angso duo Menurut data dari Kota Jambi, 80 pedagang sayur berjenis kelamin perempuan dan menjual kangkung, kubis, daun bawang, bayam, sawi, dan buncis, di antara tanaman lainnya. Mereka pasti akan meningkatkan total pendapatan keluarga. Para penjual berupaya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dari hasil berjualan sayur mayur agar pendapatan mereka menjadi lebih besar.

Berdasarkan observasi terhadap pasar bahwa Angso Duo terlihat setiap harinya cukup ramai terutama di pagi hari. Namun menjelang jam 10.00 am keatas, keadaan pasar mulai sepi. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi pendapatan para pedagang. Tidak hanya itu saja yang menjadi, tetapi bagi para pembeli yang berkunjung kesana, akan dikenakan biaya 2x selama parkir dikawasan Pasar angso duo tersebut. Dengan persetujuan suami, tentunya ibu dapat mengambil peran kedua selain tanggung jawab utamanya sebagai pengurus rumah tangga dan berkontribusi pada anggaran keluarga tanpa menimbulkan masalah di rumah. Agar keluarga bahagia, peran ibu dalam pendidikan anak-anaknya sama pentingnya. Derajat kesejahteraan keluarga dapat dipengaruhi oleh peran ibu yang mendominasi dan ideal di rumah, yang meliputi tanggung jawab dasarnya sebagai pengurus rumah tangga, perannya dalam bisnis keluarga, dan keterlibatannya dalam pendidikan anak.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian mencakup seluruh pedagang sayur, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik sampling yang disesuaikan dengan kriteria penelitian. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi modal usaha, jam kerja, lama usaha, dan tingkat pendidikan, sedangkan variabel dependen adalah pendapatan pedagang sayur. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap pendapatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan pedagang sayur, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pedagang dalam meningkatkan pendapatannya dan bagi pemerintah atau pihak terkait dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan pedagang kecil.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan fenomena sosial tanpa melakukan kuantifikasi data. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, meneliti objek dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, serta menekankan makna dalam analisis data. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan kuesioner terbuka, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi berupa catatan, arsip, dan literatur terkait (Jaya et al., 2014). Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman responden secara mendalam, observasi dilakukan secara sistematis terhadap aktivitas dan perilaku responden, dan kuesioner terbuka memberikan keleluasaan bagi responden dalam menyampaikan informasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh pedagang di Pasar Angso Duo Kota

Jambi yang berjumlah 150 orang. Sampel ditentukan menggunakan teknik random sampling dengan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 5 persen, sehingga diperoleh sampel sebanyak 80 pedagang sayur wanita.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan deskriptif dengan alat analisis Regresi Linear Berganda. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda melalui pendekatan Ordinary Least Square (OLS) untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap pendapatan pedagang di Pasar Angso Duo Baru. Sementara itu, analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan variabel penelitian berdasarkan data aktual yang dikumpulkan. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan interpretasi. Pada analisis deskriptif, data disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, grafik, diagram, serta ukuran statistik seperti nilai rata-rata, median, dan ukuran penyebaran data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji regresi linier berganda, uji simultan (uji F), uji parsial (uji t), koefisien determinasi (R^2), serta uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model regresi.

Uji Stasioneritas Data

Uji stasioneritas data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis regresi memiliki nilai rata-rata dan varians yang konstan sehingga tidak menimbulkan bias estimasi. Pengujian stasioneritas bertujuan untuk menghindari hasil regresi palsu (*spurious regression*). Data dikatakan stasioner apabila tidak mengandung unit root. Dalam penelitian ini, uji stasioneritas dilakukan menggunakan uji statistik yang relevan dengan tingkat signifikansi 5 persen. Data dinyatakan stasioner apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05.

Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi digunakan untuk mengetahui adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel independen dan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan apabila data bersifat tidak stasioner pada level tetapi stasioner pada tingkat diferensiasi yang sama. Apabila variabel-variabel yang diuji terbukti terkointegrasi, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara modal usaha, jam kerja, lama usaha, tingkat pendidikan, dan pendapatan pedagang sayur.

Pemodelan Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh modal usaha, lama usaha, jam kerja, dan tingkat pendidikan terhadap pendapatan pedagang sayur. Model regresi dirumuskan sebagai $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$, dimana Y merupakan pendapatan pedagang, X_1 adalah modal usaha, X_2 lama usaha, X_3 jam kerja, dan X_4 tingkat pendidikan. β_0 adalah konstanta, β_1 hingga β_4 merupakan koefisien regresi masing-masing variabel independen, sedangkan e adalah variabel pengganggu. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variasi pendapatan pedagang, sedangkan uji t dan uji F dilakukan untuk menguji pengaruh parsial maupun simultan variabel independen. Kecocokan model dan validitas hasil regresi diuji melalui asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Pengujian Hipotesis dan Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel modal usaha, jam kerja, lama usaha, dan tingkat pendidikan secara simultan terhadap pendapatan pedagang sayur dengan tingkat signifikansi 5 persen. Sementara itu, uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap pendapatan. Kriteria pengujian menyatakan bahwa hipotesis nol ditolak apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (Santoso, 2004).

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linier berganda memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal, dengan kriteria nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat adanya korelasi antarvariabel independen, yang dinilai melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan toleransi, dengan ketentuan $VIF < 10$ dan toleransi $> 0,10$. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians residual antarobservasi, yang dianalisis melalui pola sebaran residual dan nilai signifikansi. Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi residual antarperiode pengamatan, sehingga memastikan model regresi bebas dari gangguan autokorelasi (Mulyana, 2003).

Operasional Variabel

Setiap variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Satuan	Keterangan
Pendapatan	Juta Rupiah	Variabel Dependen
Modal	Juta Rupiah	Variabel Independen
Jam Kerja	Jam/Hari	Variabel Independen
Lama Usaha	Tahunan	Variabel Independen
Tingkat Pendidikan	Tahunan	Variabel Independen

Sumber : Data diolah, 2025

HASIL

Karakteristik Sosial Ekonomi Pedagang Sayuran di Pasar Tradisional Angso Duo Kota Jambi Berdasarkan Lama Usaha

Lama usaha pedagang sayur di Pasar Angso Duo Kota Jambi menunjukkan adanya variasi pengalaman dalam berdagang. Berdasarkan penelitian terhadap 80 pedagang, kelompok dengan lama usaha 10–12 tahun merupakan yang paling dominan, yakni 26 orang (32,50%). Kelompok lainnya adalah 13–15 tahun sebanyak 17 orang (21,25%), 7–9 tahun sebanyak 14 orang (17,50%), 16–19 tahun sebanyak 12 orang (15%), 4–6 tahun sebanyak 8 orang (10%), dan 20–25 tahun tercatat paling sedikit, yakni 3 orang (3,75%). Rata-rata lama usaha responden adalah 8 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah memiliki pengalaman yang cukup panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa berdagang di pasar tradisional bukan sekadar pekerjaan sementara, melainkan telah menjadi mata pencaharian utama yang berkelanjutan, sekaligus mencerminkan tingkat ketahanan usaha para perempuan pedagang dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Karakteristik Sosial Ekonomi Pedagang Sayuran di Pasar Tradisional Angso Duo Kota Jambi Berdasarkan Jam Kerja

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 80 pedagang sayur di Pasar Angso Duo Kota Jambi, distribusi jam kerja menunjukkan variasi yang signifikan dalam aktivitas berdagang. Sebanyak 13 orang (16,25%) bekerja selama 5–7 jam per hari, biasanya mulai pukul 07.00 hingga 12.00, dengan fokus menjual sayuran segar seperti bayam, kangkung, dan sawi. Kelompok terbesar adalah pedagang yang bekerja 8–10 jam per hari, sebanyak 48 orang (60%), mulai pukul 05.00 hingga 14.00, menjual berbagai jenis sayuran segar dalam jumlah cukup banyak. Pedagang dengan jam kerja 11–13 jam tercatat 16 orang (20%), memulai aktivitas sejak pukul 04.00 hingga 16.00, menunjukkan tingkat ketekunan dan daya tahan tinggi dalam menjalankan usaha. Sementara itu, 3 orang (3,75%) bekerja 14–15 jam, mulai pukul 01.00 dini hari hingga siang hari, berperan sebagai salah satu mata rantai penting dalam distribusi sayuran segar lokal. Rata-rata jam kerja responden adalah 11 jam per hari, menunjukkan bahwa aktivitas berdagang berlangsung dalam rentang waktu yang umum pada sektor informal, sekaligus mencerminkan dedikasi pedagang perempuan dalam mempertahankan mata pencaharian mereka.

Karakteristik Sosial Ekonomi Pedagang Sayuran di Pasar Tradisional Angso Duo Kota Jambi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 80 pedagang sayur perempuan di Pasar Angso Duo Kota Jambi, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan dasar. Sebanyak 53 orang (66,25%) menempuh pendidikan hingga Sekolah Dasar (SD), 20 orang (25%) menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan hanya 7 orang (8,75%) yang mencapai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang memiliki pendidikan formal yang relatif rendah, yang berpotensi memengaruhi keterampilan manajerial dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan, seperti pemanfaatan teknologi digital maupun pengelolaan keuangan modern. Meskipun demikian, keterlibatan aktif mereka dalam perdagangan pasar tradisional menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan formal tidak sepenuhnya menghambat kemampuan pedagang perempuan untuk menjalankan usaha dan mencari nafkah secara berkelanjutan.

Karakteristik Sosial Ekonomi Pedagang Sayuran di Pasar Tradisional Angso Duo Kota Jambi Berdasarkan Modal

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 80 pedagang sayur di Pasar Angso Duo Kota Jambi, distribusi modal usaha menunjukkan variasi yang cukup luas. Sebagian besar pedagang memiliki modal usaha pada kisaran Rp4.300.000 hingga Rp5.049.000, sebanyak 30 orang (37,50%), menjadikan kelompok ini sebagai kategori modal yang paling dominan. Kelompok modal lainnya antara Rp2.800.000–3.549.000 tercatat 18 orang (22,50%), sedangkan kelompok dengan modal Rp550.000–1.299.000 sebanyak 10 orang (12,50%), dan sisanya tersebar pada rentang modal lain dengan jumlah yang lebih sedikit. Rata-rata modal usaha seluruh responden adalah Rp2.076.875, mencerminkan kebutuhan dana operasional yang harus disiapkan untuk pengadaan barang dagangan, sewa tempat, dan biaya penunjang lainnya. Distribusi modal ini menunjukkan bahwa mayoritas pedagang termasuk dalam kategori usaha mikro dengan keterbatasan modal relatif rendah, yang dapat menjadi dasar untuk perancangan program pemberdayaan ekonomi, seperti akses permodalan lebih luas, pelatihan manajemen keuangan, maupun fasilitasi kredit mikro untuk meningkatkan skala usaha dan daya saing di pasar tradisional.

Karakteristik Sosial Ekonomi Pedagang Sayuran di Pasar Tradisional Angso Duo Kota Jambi Berdasarkan Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 80 pedagang sayur perempuan di Pasar Angso Duo Kota Jambi, distribusi pendapatan bulanan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kelompok pendapatan terbesar berada pada kisaran Rp2.150.000 hingga Rp2.529.000 per bulan, sebanyak 36 orang (45%), menjadikan kelompok ini sebagai kategori pendapatan yang paling dominan. Kelompok pendapatan lainnya tersebar mulai dari Rp250.000–629.000 sebanyak 10 orang (12,50%), Rp630.000–1.009.000 sebanyak 4 orang (5%), hingga pendapatan tertinggi Rp2.910.000–3.290.000 sebanyak 5 orang (6,25%). Rata-rata pendapatan bulanan seluruh responden adalah Rp2.922.500, yang menggambarkan tingkat pendapatan pedagang secara umum. Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang berada pada level sosial ekonomi menengah ke bawah. Jika dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi Jambi sebesar Rp3,4 juta, pendapatan pedagang masih relatif di bawah standar tersebut, sehingga analisis lebih lanjut dapat mengkaji sejauh mana pendapatan mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3441867.	443962.3	7.752611	0.0000
TP	105658.3	43836.48	2.410282	0.0184
JK	40875.94	31891.80	1.281707	0.2039

LU	31767.96	20133.66	1.577853	0.1188
MU	0.209957	0.059090	3.553159	0.0007
R-squared	0.283456	Mean dependent var		2922500.
Adjusted R-squared	0.245240	S.D. dependent var		799877.4
S.E. of regression	694908.9	Akaike info criterion		29.80141
Sum squared resid	3.62E+13	Schwarz criterion		29.95029
Log likelihood	-1187.056	Hannan-Quinn criter.		29.86110
F-statistic	7.417252	Durbin-Watson stat		1.637159
Prob(F-statistic)	0.000043			

Sumber : Data diolah, 2025

Diperoleh persamaan regresi yang menggambarkan pengaruh modal usaha, tingkat pendidikan, lama usaha, dan jam kerja terhadap pendapatan. Nilai konstanta sebesar Rp3.441.867 menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen bernilai nol, pendapatan pedagang diperkirakan sebesar Rp3.441.867. Koefisien regresi modal usaha sebesar 0,209957 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan modal sebesar Rp1.000 akan menambah pendapatan sebesar Rp209,96. Koefisien regresi tingkat pendidikan sebesar Rp105.658,3 berarti setiap tambahan satu tahun pendidikan meningkatkan pendapatan sekitar Rp1.056.583. Lama usaha yang lebih panjang satu tahun dari rata-rata meningkatkan pendapatan sebesar Rp31.767,96, sedangkan tambahan satu jam kerja sehari menambah pendapatan sebesar Rp40.875,94. Hasil uji t menunjukkan bahwa modal usaha secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, kemungkinan akibat multikolinearitas atau pemanfaatan modal yang belum optimal, meskipun variabel lain memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan pedagang.

PEMBAHASAN

Pengaruh modal terhadap pendapatan pedagang

Modal usaha berperan sebagai faktor produksi yang menentukan kapasitas dan skala operasional pedagang. Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa peningkatan modal secara langsung meningkatkan pendapatan, dengan setiap tambahan Rp1.000 modal menghasilkan peningkatan pendapatan sebesar Rp209.957, ceteris paribus. Fenomena ini sejalan dengan teori modal sebagai penggerak utama perputaran usaha; modal yang lebih besar memungkinkan pedagang membeli lebih banyak jenis sayuran, meningkatkan frekuensi transaksi, dan mempercepat sirkulasi barang. Secara mikroekonomi, hal ini menunjukkan elastisitas pendapatan terhadap modal positif, di mana peningkatan investasi pada modal kerja secara efektif meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi pedagang, sekaligus memperkuat daya saing mereka di pasar tradisional.

Pengaruh Lama Usaha Terhadap Pendapatan pedagang

Lama usaha berperan sebagai akumulasi pengalaman dan pengetahuan produksi yang memengaruhi efisiensi operasional pedagang. Hasil regresi linear berganda menunjukkan koefisien positif sebesar 31.767,96, yang berarti setiap penambahan satu tahun lama usaha, dengan asumsi modal, pendidikan, dan jam kerja tetap, meningkatkan pendapatan pedagang sebesar Rp31.767,96. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman usaha yang lebih lama meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan modal, serta efektivitas strategi penjualan. Secara ekonomi, pedagang yang memiliki masa usaha panjang cenderung mampu mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi biaya transaksi, sehingga pendapatan meningkat. Fenomena ini sejalan dengan teori human capital, di mana akumulasi keterampilan dan pengalaman berdagang berdampak positif terhadap kinerja ekonomi pedagang.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan pedagang

Tingkat pendidikan berperan sebagai modal manusia (*human capital*) yang meningkatkan kemampuan pedagang dalam mengelola usaha, merencanakan strategi penjualan, serta memanfaatkan peluang pasar secara lebih efisien. Hasil regresi linear berganda menunjukkan koefisien positif sebesar

105.658,3, yang berarti setiap peningkatan satu tahun pendidikan, dengan asumsi modal, lama usaha, dan jam kerja tetap, dapat meningkatkan pendapatan pedagang sebesar Rp1.056.583. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang dengan pendidikan lebih tinggi memiliki kapasitas yang lebih baik dalam pengambilan keputusan, manajemen keuangan, dan adaptasi terhadap perubahan pasar, sehingga secara ekonomi berdampak langsung pada peningkatan pendapatan. Fenomena ini mendukung teori bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas dan kinerja ekonomi individu dalam sektor informal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pedagang sayur di Pasar Angso Duo Kota Jambi, mayoritas pedagang berada dalam kelompok usia 51–60 tahun dan didominasi oleh pedagang perempuan. Rata-rata modal usaha yang dimiliki pedagang sebesar Rp2.076.875, tingkat pendidikan mayoritas Sekolah Dasar (SD), lama usaha rata-rata 10 tahun, jam kerja rata-rata 8 jam per hari, dan rata-rata pendapatan bulanan sebesar Rp2.922.500. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel modal usaha dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang, dengan nilai F-statistik sebesar 7,417 dan probabilitas $0,0043 < 0,05$, serta koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,245, yang berarti kedua variabel ini mampu menjelaskan sekitar 24,5% variasi pendapatan pedagang. Sementara itu, variabel lama usaha dan jam kerja tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan modal usaha dan pendidikan pedagang merupakan faktor penting dalam meningkatkan pendapatan, sedangkan lama usaha dan jam kerja tidak berdampak signifikan secara langsung terhadap pendapatan pedagang sayur di pasar tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pendapatan pedagang sayur di Pasar Angso Duo Kota Jambi. Pertama, pedagang disarankan untuk menambah variasi produk yang dijual di lapak mereka, sehingga menyediakan satu tempat belanja yang lebih lengkap bagi konsumen. Strategi ini tidak hanya meningkatkan nilai jual, tetapi juga mendorong konsumen untuk kembali karena merasa lebih dimudahkan. Kedua, pedagang dapat mempertimbangkan untuk menambah jam kerja agar lebih banyak konsumen yang terjangkau, sehingga jumlah sayuran yang terjual meningkat dan secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan. Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, diharapkan pedagang dapat memperbesar peluang memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan meningkatkan daya saing di pasar tradisional.

REFERENSI

- AnisaMartiah, A., Hedita Umi Ismulyani, & Saddam Hussein Inonu. (2022). Kontribusi Pendapatan Wanita Pedagang Sayur Terhadap Pendapatan Keluarga. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(3), 2112-2117.
- B, Salsabila Nur Almaghani, Kodrad Winarno, and Irham Irham. 2023. 1 Proceedings of the International Symposium Southeast Asia Vegetable 2021 (SEAVEG 2021) *Proceedings of the International Symposium Southeast Asia Vegetable 2021 (SEAVEG 2021)*. Atlantis Press International BV. doi:10.2991/978-94-6463-028-2.
- Belapati Mardika, Undergraduate, International, Program In, and Faculty O F Economics. 2014. "Determinants Of Vegetable Farmer ' S Income In Ngabab Village , Pujon Subdistrict The Regency Of Mardika Belapati Determinants Of Vegetable Farmer ' S Income In Ngabab Village , Pujon Subdistrict The Regency Of Malang."
- Bissilisin, J. F., Kellen, P. B., & Rahayu, L. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

- pedagang sayur-sayuran di Pasar Kasih Naikoten 1 Kota Kupang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 9(2), 71-78.
- Diaz, M, R Barquez, and D Verzi. 2015. 36(June): 5860.
- Finamore, Poliana da Silva, Rodolfo Silva Kós, João Carlos Ferrari Corrêa, D, Luanda André Collange Grecco, Tatiana Beline De Freitas, Julia Satie, et al. 2021. 53 *Journal of Chemical Information and Modeling* No Title. <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750><https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766><https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076>
- Firdaus, Rosetyadi Artistyan. 2012. “Pengaruh Modal Awal , Lama Usaha Dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan.” *skripsi, Universitas Diponegoro*: 27.
- Galry, Adriani, and Adoniram Tobondo. 2023. “Enhancing Family Welfare : Women Vegetable Traders ’ Contribution at Namlea Market in Buru Regency.” 6(4): 708–12.
- Irwan; Hasid, Zamruddin; Lestari, Diana (1992). Peran perempuan pedagang sayur dalam menunjang ekonomi keluarga pada masa COVID-19. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 8(3).
- Jaya, I Putu Rian Kusuma, Made Nuridja, and Kadek Rai Suwena. 2014. “Analisis Pendapatan Pedagang (Studi Pada Pasar Anyar Di Kelurahan Banjar Tengah).” *Universitas Pendidikan Ganesha* 4(1): 1–10.
- Kerja, A Beban. 2017. “Beban Kerja.”
- Komoditas, Penentuan, Unggulan Sub, Sektor Tanaman, Pangan Dan, Hortikultura Di, Setiap Kecamatan, and Kabupaten Tasikmalaya. 2021. “*Jurnal Agristan*.” 3(2): 274–82.
- Mardinings, D., Sumekar, W., & Lestari, N. E. (2020). Peran Wanita Pedagang Sayur Terhadap Perekonomian Keluarga Di Pasar Pagi Desa Sumowono Kabupaten Semarang. *Agromedia: Berkala Ilmiah Ilmu-ilmu Pertanian*, 38(1), 1–10.
- Martiah, A., Ismulyani, H. U., & Inonu, S. H. (2022). Kontribusi Pendapatan Wanita Pedagang Sayur Terhadap Pendapatan Keluarga di Pasar Tradisional Bandar Lampung. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, 12(1), 59–66.
- MUKAÏLA, Ridwan, Abraham FALOLA, Sheu-usman Oladipo AKANBÌ, Lynda EGWUE, Angela OBETTA, and Tochukwu Linda ONAH. 2022. “Effects of Vegetable Production on Income and Livelihood of Rural Households in Nigeria.” *Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi* 27(2): 213–23. doi:10.37908/mkutbd.1067195.
- Mwalimu, The, Nyerere Memorial, P O Box, and A Telephone. 2013. “The Mwalimu Nyerere Memorial Academy.” 255(22).
- Rakomole, Dewanti ., Jenny ., Baroleh, and Joachim N. K. Dumais. 2016. “Peranan Wanita Pedagang Sayuran Terhadap Pendapatan Keluarga Di Pasar Pinasungkulan Karombasan Manado.” *Agri-Sosioekonomi* 12(1): 91. doi:10.35791/agrsosek.12.1.2 016.11405.
- Situngkir, Sihol; Lubis, Pulina; & Erida. (2007). Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Kasus: Pedagang Sayur di Kotamadya Jambi). *Jurnal Manajemen dan Pembangunan*, Ed. 7, Juli 2007.
- Sugiyono, Sugiyono; Badraningsih Lastariwati; Emy Budiastuti; Yudianto, A. (2018). Development of Authentic Assessment Instruments for Scientific Learning in Tourism Vocational High Schools. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Vol. 24, No. 1.
- Sujatmiko, Tamio; Saleh, Mohammad; Viphindrartin, Sebastiana. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Curahan Jam Kerja Pedagang Sayur Wanita di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Jurnal ini mengkaji pengaruh pendapatan, pendapatan suami, usia, pendidikan, dan jumlah anak terhadap curahan jam kerja istri bidang pedagang sayur di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
- Weldo, Foky, Heriberta Heriberta, and Hardiani Hardiani. 2021. “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh

- Terhadap Pendapatan Pedagang Perempuan Berjualan Sayur-Sayuran (Pasar Angso Duo Kota Jambi).” *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* 10(2): 101–10. doi:10.22437/jels.v10i2.13407.
- Wibisono, Damar (2014). Peran Sosial dan Ekonomi Perempuan Pedagang Sayur (Studi di Pasar Waydadi, Sukarame, Bandar Lampung). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 16(2), 127-138.
- Winarti, Lili, and Rokhman Permadi. 2023. “Pengaruh Karakteristik Sosial Ekonomi Wanita Pedagang Sayur Terhadap Kontribusi Pendapatan.” *Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 9(1): 1236. doi:10.25157/ma.v9i1.9414.
- Zakiah, M. U., Nasution, Y. S. J., & Nasution, J. (2022). Kontribusi Pedagang Wanita Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Lau Cih Medan). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 153–162.